

**USTOZLARNING KOMIL INSONNI TARBIIYA QILISHDA
TUTGAN O'RNI E'TIROFI.****Xurramxojiev G'iyosiddin Haqqul o'g'li**

O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi,

Islomshunoslik yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7511353>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ustozlarning komil insonni tarbiya qilishdagi maqomi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ustozlar e'tirofi, milliy qadriyat, o'qituvchining maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi, o'qituvchilar va murabbiylar kuni.

Ustoz turli nomlar, turli atamalar bilan madh etilib zikr qilinadi. Ba'zida ustoz deyilsa, ba'zida muallim, gohida pedagog deyilsa, gohida o'qituvchi, lekin shuni anglab olmog'imiz kerakki, ular nima deb atalishidan qat'iy nazar jamiyatdagi eng sharafli, yuksak vazifani bajaruvchi shaxslar hisoblanadi. Davlatimizni rivojiga hissa qo'shuvchi, davlatimiz sha'nini ko'klarga ko'taruvchi ilg'or yoshlarni jamiyatga yetkazib beruvchi shaxs aynan bolaga ilm berguvchi o'qituvchi bo'ladi. O'qituvchilarning maqomini yanada jamiyatga bildirish, o'qituvchilarning qadr qimmatini oshirish maqsadida O'qituvchining maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilindi. Ushbu loyiha 32 ta moddadan iborat bo'lib unda aynan o'qituvchining maqomi qay darajada ekanligini belgilab beradi. Ushbu qonun loyihasining 2-moddasida shunday keltiriladi. Ushbu Qonunning qo'llanilish sohasi, Ushbu Qonun idoraviy mansubligi va mulkchilik shaklidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat ko'rsatayotgan maktabgacha, umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari, shuningdek davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat olib boruvchi nodavlat ta'lim muassasalariga nisbatan tatbiq etiladi. Ushbu o'qituvchining maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi aynan O'zbekiston hududida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarni har jabhada qo'llab quvvatlashga qaratilgandir. Zero o'qituvchilarga bunday e'tibor ko'satishlikdan asosiy maqsad jamiyatga manfaati yetadigan, sog'lom fikrlaydigan, tarbiyali yoshlarni tayyorlashga qaratilgandir. O'qituvchi o'z o'quvchisiga bilim beribgina qolmasdan o'quv vaqtida uning ota-onasi vazifasini ham o'tamogi lozimdir. Chunki uyida ota onasidan tarbiya oladigan bola ta'lim dargohida ustozidan ta'lim-tarbiya oladi. Yana shu bilan bir qatorda o'qituvchi o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berish jarayonida ota onalar bilan hamfikrlilikda ish olib bormog'i lozimdir. Chunki ota ona uyda bola tarbiyasida muhim shaxs hisoblanadi. Ota-onaning yoshiga qarab, fikrlay olish, tushuna olish qobiliyatiga qarab, diniy va dunyoviy bilimlar berib borishi lozim. Muqaddas dinimiz ko'rsatmalarida

ham o'qituvchilar bilan bir qatorda ota ona o'z farzandi tarbiyasida mas'ul ekanliklari borasida ko'plab ko'rsatmalar keltirilgan. Hazrati Ali raziyallohu anhu o'g'liga shunday nasihat bergani rivoyat qilinadi: Ey o'g'lim Hasan! Jamoat yig'ilgan joyda yumshoq tabiatli bo'l. Muloyimlik eng yaxshi do'st, eng yaxshi hamrohdir. Ey o'g'lim Hasan! Ko'rgulik va musibatlar qarshisida sabr-qanoatli bo'l, bu go'zal sabring tufayli buyuk natijalarga erishasan. Ey o'g'lim Hasan! Va'daga vafo qilgin. Ahdingni aslo buzmagin, shundagina qalbing eng pokiza sharbat ichgandek lazzatlanadi. Ey o'g'lim Hasan! Alloh bergan har bir ne'mat uchun shukronlar aytsang, Alloh senga yana bir totli ne'matlar ato etadi. Ey o'g'lim Hasan! Nafsingni jilovlay bil, qalbing Alloh muhabbati bilan to'lsinki, eng yuksak darajotlar sohibi bo'lgaysan. Ey o'g'lim Hasan! Rizqingni doim haloldan izla, halol rizqda baraka mo'l bo'ladi. Ey o'g'lim Hasan! Do'sting haqqini vojib bil. U xayrli bir ishda yordamga muhtoj bo'lsa, darrov hojatini chiqar. Ey o'g'lim Hasan! Ota onangni hurmat qil. Ota onangga va taqvo ahliga, qo'shnilarga, do'st yorlaringga doimo yordam qo'lini cho'z. Hazrati Ali tarbiya xususida: Kimning va qanday odamning farzandi bo'lsang ham, odob tarbiya o'rgan. Go'zal xulq seni boshqa zalolatlarga duchor etmas, deya marhamat qilganlar. Chunki insonning borlig'i, yuksalishi tarbiya va odobdan iboratdir. Hayotda tarbiya ko'rmagan inson hayosiz bir hayvon kabidir. Zero, inson o'zining fahm-farosati, aqli, hayosi va bilimi bilan boshqa jonzotlardan, jumladan, hayvonlardan farqlanadi. O'tgan barcha ulug' mutafakkirlar Islom dinisiz, tarbiya va odob mukammal bo'lmasligini ta'kidlaganlar. Ota ona farzandiga uyda yuqorida zikr qilingan ta'limotlarni uyda beradi. Shu singari ta'lim tarbiyani farzandga o'qituvchi ham maktabda berib boradi.

Shunday sharafga va e'tiborga ega bo'lgan o'qituvchilar to'g'risida, ularni qay maqomda turishlari to'g'risida ko'plab baytlar ko'plab nashidalar aytilgan.

Xalqimizda bir gap bor, "Sen odamlarga bir yil yaxshilik qilmoqchi bo'lsang bug'doy ek, umr boyi yaxshilik qilmoqchi bolsang ta'lim tarbiya ber". Aynan o'qituvchilar farzandlarga ta'lim- tarbiya berish orqali umr boyi jamiyatga yaxshilik qiliyotgan insonlar bo'ladilar.

Haq yo'linda kim senga bir harf o'qitmish ranj ila,

Aylamak bo'lmas ado, oning haqin yuz ganch ila. (Alisher Navoiy)

Yuqoridagi Hazrati Navoiy aytadilarki, senga kim haq yo'lida bir harf o'rgatsaki sen uning o'sha o'rgatgan ta'limini haqqini ming ganch bilan ham ado qilaolmaysan deb, o'qituvchilarning maqomi qay darajada yuksak ekanligini bayon qilmoqda.

Jahonda bo'lmasa muallim agar,

Hayot ham bo'lmadi go'zal bu qadar. (Abdurahmon Jomiy)

Abdurahmon Jomiy hayotning go'zalligini aynan muallimlar borligi uchun deb ta'rif etishligi ham aynan ustozlarning sha'rafligini maqom sohibi ekanligiga ishora qilmoqda.

Sizdan boshlanadi asli tafakkur,

Munis muallimlar, sizga tashakkur! (Abdulla Oripov)

O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining muallifi Abdulla Oripov ham ko'plash she'rlarida muallimlar haqida yozib ularni sharaflagan. Har bir ustozlar mana shunday sharafligini maqom ustidadirlar. Sharafligini bulibgina qolmasdan ular ham bolalarga ta'lim tarbiya berishda juda ham masuliyatli bulmog'i lozim hisoblanadi. Agar ustozlar shu masuliyatni his etmasdan o'quvchi ta'limida sustkashlikka yo'l qo'yadigan bo'lsa o'quvchining orzu-havaslarini poymol bo'lishligiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Taniqli mashhur olimlar ham o'qituvchining maqomi to'g'risida quyidagilarni aytib o'tganlar. O'z shogirdlarida mehnatdan zavqlanish xislatlarini uyg'ota bilgan muallim sharaflarga loyiq. (E. Xabbard) O'qituvchining butun fikri o'quvchilarida, o'zi sochgan urug'larning o'sishidadir. (D.I.Mendeleev). O'qitish ikki barobar o'qish demakdir. (J.Juber).

O'zbekiston Respublikasida ham aynan ustozlarni ulug'lash, ularning qadir qimmatini e'tirof etish, ularning sharafligini madh etish maqsadida mamlakatimizda marhum Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning 1996-yil 9-yanvardagi Farmoni bilan 1-oktabr «O'qituvchilar va murabbiylar kuni» deb belgilangan. Mamlakatimizda o'qituvchi va murabbiylarning obro'-e'tiborini yanada oshirish, yoshlarimizning bizdan ko'ra bilimli, kuchli va albatta baxtli bo'lishlari uchun barcha sharoitlar qilinmoqda. Bayram kunlari o'qituvchilar qutlug' ayyom bilan muborakbod etiladi. Ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tabrigi berib boriladi. Mamlakatimizda o'qituvchi-murabbiylar bayrami quyidagicha tashkil etiladi. Avvalo bayram arafasida Respublikamizning eng ilg'or o'qituvchi-murabbiylari davlat mukofotlari bilan taqdirlanadi. Barcha o'quv yurtlarida o'qituvchilarga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tadi, ular uchun dasturxonlar yoziladi, shogirdlar ustozlariga o'z tilaklarini izhor etishadi. Tadbirlarda o'qituvchilarga bag'ishlangan kuy va qo'shiqlar tarannum etiladi. Sobiq o'quvchilar ustozlarini bayram bilan tabriklash uchun maktabga keladilar. Bu tadbirlarning barchasi aynan o'qituvchining bola ta'lim-tarbiyasidagi xizmatlari uchun mukofot o'laroq amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'qituvchining maqomi to'g'risidagi qonun loyihasi 26.01.2019 2-modda;
2. O'zbek xalq maqollari to'plami, 27.06.21.

3. Q. Yo'ldoshev, B. Qosimov Adabiyot; Toshkent-2017: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi;
4. M. Azamatov Hikmatlar xazinasini Toshkent-1997 O'zbekiston LKCM Markaziy komiteti Yosh gvardiya nashriyoti;

